

**TOKNING ALTERNARIOZ KASALLIGINI KELTIRIB
CHIQRADIGAN ALTERNARIA TENIUSSIMA ZAMBURUG‘INING
KOLONIYASINI AJRATIB OLIH**

Safarova Maftuna Rasul qizi

Qarshi davlat universiteti

Alternaria tenuissima zamburug‘i Ascomycota bo‘limi, Dothideomycetes sinfi, Pleosporales tartibi, Pleosporaceae oilasiga mansub mikromitset hisoblanib tokning poyasida, kurtaklarida, barglarida va rezavor mevalarida may oyidan kech kuzgacha parazitlik qiladi hamda tok o‘simligida alternarioz kasalligini keltirib chiqaradi.

Tadqiqot 2022-2023- yillar davomida Qashqadaryo viloyatining G‘uzor va Qarshi tumanidagi tokzorlarda olib borildi. Tajriba davomida tok navlaridan na‘munalar yig‘ildi va gerbariyalar tayyorlandi.

Turni aniqlashda aniqlagichlardan hamda <http://www.indexfungorum.org> bazasidan foydalanildi. Zamburug‘ning sistematik o‘rnini tahlil qilishda gerbariyda uchraydigan fitopatogen zamburug‘ na‘munalari Qarshi davlat universitetining “Mikrobiologiya va biotexnologiya” laboratoriyasida tahlil qilindi. Tur tarkibini aniqlashda “Mikrobiologiya va biotexnologiya” kafedrasida o‘qituvchisi J.P.Sherqulova yordam ko‘rsatdi. Morfologik-kultural xususiyatini aniqlashda B- 382PHiALC DC6V1000 mA raqamli binokulyar mikroskopidan foydalanildi.

Tadqiqot natijasida Qashqadaryo viloyatining G‘uzor va Qarshi tumanlarida tokzorlarida Alternariya tenuissima zamburug‘ turi uchrashi aniqlandi.

Rasm A. Alternaria tenuissima zamburug‘ turning koloniyasi. Rasm B, Alternaria tenuissima zamburug‘ turining gifalari va konidialari.

Alternaria tenuissima koloniyalari qora, zaytunsimon ba’zan kulrang tusda bo’lishi kuzatildi. Koloniyalar tajriba muhitida juda tez o’sishi kuzatildi. Tajriba natijasida turning 24-48 soat ichida gifalar hosil qilib o’sganligi kuzatildi. Konidialari esa 14-15 kun davomida to’liq rivojlandi. Koloniyalar yorug‘likda juda tez o’sadi (**A. rasm**).

Turning toza kulturasini ajratib olish uchun bargni zararlangan qismi avval toza suvda yuvib olindi, so’ng vodorod peroksidda ishlov berildi, keyin yana bir marta toza suvda qayta yuvib olindi. Avvaldan tayyorlab qo’yilgan ozuqa muhitga o’simlik bargini zamburug‘ bilan zararlangan qismi 1-2 sm ko‘rinishda kesib olinib “sabura” ozuqa muhitiga ekildi. Tur ozuqa muhitiga ekilgandan so’ng, o‘rtacha 22-27 gradus haroratda 8-12 kun davomida o’sib chiqdi, turning yaxshi yetilishi uchun esa o‘rtacha 14-15 kun vaqt kerak bo‘ldi. Turning toza kulturasini olish uchun yana ozuqa muhitga qayta ekildi, toza kultura uchun ham o‘rtacha 14-15 kun vaqt sarflandi.

Rasmdan ko‘rish mumkinki Alternaria tenuissima koloniyasi shoxlangan gifalarni hosil qiladi. Shoxlangan gifalarida esa bo‘limlarga bo‘lingan konidialarni hosil qiladi. Alternaria tenuissimani konidialari oltin jigar rang tusda bo‘ladi. U boshqa alternariya zamburug‘laridan konidialarining yuqoriga qarab ingichkalanib borishi bilan farq qiladi. Quyidagi rasmda Alternaria tenuissimaning shoxlangan gifalarini aniq ko‘rishimiz mumkin (B. rasm).

Kasallikning ilk belgilarini bahor faslining so‘ngi kunlarida, may oyida kuzatildi.

Kasallikni erta aniqlash uchun fitapatogenni rivojlanishiga e‘tiborli bo‘lish kerak. Kasallikning boshlang‘ich fazalarida barg yuzasida kumushrang dog‘lar paydo bo‘ladi, shu sababli ham uni oidium bilan adashtirish mumkin. Kasallik tobora rivojlanib borishi natijasida avval barglarning chetida jigarrang dog‘lar paydo bo‘la boshlaydi, keyinchalik esa barg yuzasida kichik oval shakldagi, jigarrang tusdagi nekroz paydo bo‘ladi. Nekroz kattalashib barg sathida kengayadi va boshqa nekrozlar bilan birlashib butun barg sathini egallaydi. Bu jarayon bargning qurib bujmayib qolishigacha davom etadi. Bundan tashqari *Alternaria tenuissima* o‘simlikning kurtaklarini, poyasi va rezavorni ham zararlaydi. Mevalarida oqish yoki kumushsimon rangli g‘ubor hosil bo‘ladi. Mevaning ta‘mi buziladi va yaroqsiz holga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Нуралиев Х. Х. Микромицеты сосудистых растений Кашкадарьинской области: Автореф. дис. канд. биол. наук.- Ташкент, 1998. – 18 с.
2. Наумов Н.А. Методы микологических и фитопатологических исследований. - Л.: Сельхозгиз, 1937. – 272 с.
3. Роскин Г.И. Микроскопическая техника. – М.: Сов. Наука, 1967. – 447 с.
4. Ганнибал Ф.Б. Мониторинг альтернариозов сельскохозяйственных культур и идентификация грибов рода *Alternaria*. Санкт-Петербург 2011